

Problemas producidos por el conflicto familiar en trabajadores: una revisión bibliográfica

Problems produced by family conflict in workers: a bibliographic review

Bravo Navarro Yoana Elizabeth
ybravon@ucvvirtual.edu.pe
Universidad César Vallejo
Facultad de Ciencias de la Salud - Escuela de Psicología
<https://orcid.org/0000-0003-1038-9067>

Chuzon Soplopuco Alex Janmarco
chsoplopucoaj@ucvvirtual.edu.pe
Universidad César Vallejo
Facultad de Ciencias de la Salud - Escuela de Psicología
<https://orcid.org/0000-0001-6781-1340>

RESUMEN

Para el desarrollo de la presente investigación, que tiene como objetivo, realizar una revisión bibliográfica sobre los problemas producidos por el conflicto familiar en trabajadores en los últimos 10 años, fue necesario revisar diferentes artículos y revistas publicadas en los años 2012 al 2021, en las bases de datos, Scopus, Scielo y Redalyc, con los idiomas español, inglés y portugués, priorizando la verificación del impacto de los estudios utilizados en la plataforma Scimago, donde se llegó a la conclusión que el 60 % de los problemas más frecuentes que afectan en la dinámica familiar es la tensión, estrés y depresión, afectando física y psicológicamente a los trabajadores, un 30% indica que las mujeres se ven mayormente afectadas con los problemas mencionados, ya que son las que mayormente dan el soporte familiar en las demandas domésticas y el 10 % siente la necesidad de renunciar al trabajo por las excesivas horas laborales.

Palabras clave: *problemas, conflicto, familia, trabajo.*

ABSTRACT

For the development of this research, which aims to carry out a bibliographic review on the problems produced by family conflict in workers in the last 10 years, it was necessary to review different articles and journals published in the years 2012 to 2021, in the databases, Scopus, Scielo and Redalyc, with the Spanish, English and Portuguese languages, prioritizing the verification of the impact of the studies used in the Scimago platform, where it was concluded that 60% of the most frequent problems that affect family dynamics are tension, stress and depression, affecting workers physically and psychologically, 30% indicate that women are mostly affected by mentioned problems since they are the ones that mostly provide family support in domestic demands and 10% feel the need to quit work due to excessive working hours.

Keywords: *problems, conflict, family, work.*

INTRODUCCIÓN

Anteriormente hablar sobre el trabajo y la familia, eran temas de conversaciones satisfactorias entre las personas, hoy en día dichos temas se han visto influenciados por diversas situaciones conflictivas que afectan la dinámica familiar y laboral de cada uno de sus miembros. Consecuente a esto, Ceballos y Rodríguez (2014), nos dice que las parejas manifiestan problemas para llegar a un acuerdo ante un conflicto familiar. Todo lo mencionado se relaciona por las cosas negativas que se pueden originar en el entorno familiar, poniendo en riesgo el cumplimiento de objetivos y metas tanto laborales como familiares.

Ante esta situación, un estudio realizado en el mundo por la Organización de las Naciones Unidas [ONU] (2019), en hogares monoparentales se evidenció que un 84 % de las familias en el mundo están conformados por madres solteras que viven con sus hijos y un 16% por padres solteros, demostrando de esta manera que en la actualidad los casos de familias separadas son más comunes. Debido a esto Callejas y Sánchez (2020), nos dice que los casos de separación son producidos por problemas y conflictos entre la pareja donde en el mayor de los casos es originado por la falta de trabajo. Asimismo, Mansour y Tremblay (2018), comentan que los trabajadores suelen tener un desgaste físico y psicológico producido por diferentes situaciones que se dan en los empleos, lo cual puede producir que disminuya las atenciones en su ambiente familiar, generando de esta manera un problema interno en su sistema.

En la actualidad para cuantificar los problemas más graves que afectan a las familias en Perú como consecuencia del COVID-19, Statista Research Department [SATISTA] (2021), en una encuesta revela que, el 36.6% fueron despedidos de su trabajo, el 29.4% han disminuido sus recursos económicos, el 22.1% tiene un pariente contagiado, el 15.6%, padecen un daño físico y psicológico, el 12.5% tiene un pariente muerto y el 12.5% están con deudas. Seguidamente, Ortiz, et al (2014), nos dice que el conflicto trabajo-familia produce tensión laboral y agotamiento, en cambio el conflicto familia-trabajo produce tensión laboral y problemas emocionales. Ambos casos ocasionan experiencia de insatisfacción en los colaboradores.

Así mismo, Brito et al. (2019), elaboraron la propuesta de incorporar la mediación familiar en la Ley de Arbitraje y Mediación para que subsane el vacío legal existente; para extender sus servicios de atención, debido a que afirmaron que existen otros conflictos que son producidos por el entorno laboral y familiar. Barón y Tamargo (2020), mencionan que el conflicto de coparentalidad que hay en las familias separadas y la ruptura emocional se entrelaza con los problemas de lealtad, la culpa, los conflictos relacionales y laborales.

Por ende, de acuerdo a lo mencionado, este artículo tiene como objetivo realizar una revisión bibliográfica sobre los problemas producidos por el conflicto familiar en trabajadores en los últimos 10 años.

PROCEDIMIENTO

El procedimiento para la realización de nuestra investigación, en primera instancia se realizó la búsqueda correspondiente con las palabras claves, en los buscadores de Scielo, Redalyc, Scopus, En segunda instancia se eliminaron las revistas y artículos que se encontraban duplicadas, en las variedades de base de datos, luego se seleccionaron las que estuvieran en los cuartiles de Scimago y por último se realizó el filtro correspondiente cumpliendo el criterio de inclusión.

RESULTADOS

A continuación, se van a presentar distintos aportes bibliográficos que respalden el objetivo del presente artículo, en un periodo de los últimos 10 años.

En primera instancia, Figueroa et al., (2012), realizaron una investigación en Chile de enfoque cuantitativo, con el uso del cuestionario de conflicto trabajo-familia en una muestra de 129 participantes, 86 madres y padres trabajadores de la ciudad de Talca, donde mencionan que la mayoría de mujeres que desean trabajar, obligatoriamente van a tener un desequilibrio en el manejo de la tensión trabajo-familia, ocasionando de esta manera la incapacidad de dar un buen cuidado a sus hijos.

Asimismo, en Colombia, Gómez et al., (2014), en su trabajo de enfoque cuantitativo, con la aplicación de los cuestionarios (JCQ, GHQ-28, MBIH y la escala de transferencias familia-trabajo) en una muestra de 302 profesores de entidades públicas y privadas, indican que el estrés y la tensión laboral son producidas por el conflicto trabajo-familia y el conflicto familia-trabajo produce tensión laboral y depresión, demostrando de esta manera que ambas situaciones ocasionan problemas de malestar que afectan el área laboral y familiar de los trabajadores.

Seguidamente en México, Amaris et al., (2015), en su investigación de enfoque cualitativo, donde se hizo uso de la técnica de entrevista abierta y la observación en una población conformada por dos grupos microempresarios familiares, mencionan que en las microempresas familiares suele haber desacuerdos, discrepancias que influyen en la dinámica familiar y laboral, llevándolos a convivir en un ambiente disfuncional.

Al año siguiente en Chile, Salazar (2016), en su estudio de enfoque cualitativo, con la aplicación de la encuesta sobre la actividad del uso de las redes sociales y focus group a una población de 142 teletrabajadores en instituciones públicas, muestran que los factores que influyen en el conflicto trabajo-familia incluyen al espacio utilizado para trabajar en casa, es por eso que cuando existe la presencia de muchas personas en casa mientras alguien está teletrabajando, ocasiona estrés en los trabajadores conllevándolo a una mala dinámica laboral y familiar.

Asimismo, en China, Wang et al., (2017) en su investigación de enfoque cualitativo, donde se hizo uso de la observación y entrevista en 423 participantes de empresas de Shanghái, indican que existe una buena relación entre la tecnología de comunicación y el conflicto trabajo -familia incluyendo los problemas en el uso de los tiempos y la presión, sin embargo, si es que no existe ningún apoyo del núcleo familiar, el uso de las tecnologías de la comunicación se puede ver afectado por factores internos propios del núcleo familiar.

Posteriormente en Perú, Ruiz et al., (2018) en su trabajo de enfoque cuantitativo, con la aplicación del cuestionario (ISTAS 21) en una población de 1790 personas con seguridad social, indican que mayormente las mujeres se ven afectadas en su salud laboral debido a que a pesar de tener un trabajo salariado tiene que cumplir con sus responsabilidades domésticas, ya que su rol como madre las conlleva a proteger y cuidar su ámbito familiar. Asimismo, en Venezuela, Hayorno et al. (2019), en su estudio de enfoque cualitativo, haciendo uso de la entrevista y observación aplicada a una población de trabajadores, mencionan que el conflicto trabajo-familia y el estrés laboral es producido por la carga de trabajo que tienen los empleados conllevándolos de esta manera a la intención de la renuncia voluntaria debido a que esa situación los afecta física y psicológicamente.

Al año siguiente en México, Domínguez et al., (2020), en su estudio de enfoque cuantitativo, haciendo uso de la mediación de la intensidad de salida en una población de 292 personas vinculadas laboralmente con organizaciones hoteleras en Puerto Vallarta, nos demuestra que el conflicto trabajo-familia, conlleva a los colaboradores a abandonar las empresas, pues esto se debe a que el clima laboral que ofrece la organización no favorece el bienestar emocional del colaborador. En el mismo año en Ecuador, Cadena et al., (2020), en su investigación de enfoque cuantitativo, donde aplicaron el cuestionario CEF a 1790 personas afiliadas al seguro social, señalan que en colaboradores de sexo femenino las políticas públicas e intervenciones en los centros laborales disminuye las malas condiciones de salud entre el trabajo y la familia, mientras que, en trabajadores de sexo masculino, difícilmente se les da ese equilibrio, generando de esta manera desigualdades de género en salud.

Finalmente, en España, Recuero y Segovia (2021), en su investigación de enfoque cuantitativo, donde se hizo uso del *maslach burnout inventory* aplicada a una muestra constituida por 31 parejas de doble ingreso económico, nos dicen que el conflicto trabajo-familia, produce agotamiento emocional y en el conflicto familia-trabajo produce un equilibrio, pero el afrontamiento a diversas situaciones familiares y laborales produce en ambos casos agotamiento en las féminas, más aún si el conflicto familia-trabajo es grande.

DISCUSIÓN

De acuerdo a las investigaciones mencionadas en resultados, se puede inferir que los estudios realizados por Figueroa et al.,(2012); Ruiz et al.,(2018) y los trabajos de Domínguez et al., (2020); evidencian que al paso del tiempo los trabajadores del sexo femenino, al querer laborar se van a ver afectadas por las condiciones de salud laboral que emerge una organización, ya que directa o indirectamente su horario de trabajo no acaba cuando se termina la jornada laboral, sino más bien empieza otro turno cuando llega a su casa a realizar las demandas domésticas. Estos hallazgos concuerdan con los estudios actuales realizados por Recuero y Segovia (2021), donde indican que cuando una persona hace un afrontamiento al conflicto laboral y familiar al mismo tiempo, los conlleva a un agotamiento físico y emocional debido a las excesivas horas de trabajo. De la misma manera esto se puede ver relacionado al estudio realizado por, Haryono et al. (2019), donde se menciona que el conflicto trabajo- familia y estrés laboral es producido por la carga laboral, donde debido a esto el trabajador toma la intención de renunciar voluntariamente al puesto de trabajo. Por otro lado, las investigaciones realizadas por Salazar (2017) y Wang et al (2017), indican que las malas condiciones del ambiente del trabajo remoto en casa ocasionan problemas familiares y laborales en los trabajadores.

CONCLUSIÓN

Se concluye que el 60 % de los problemas más frecuentes que afectan en la dinámica familiar es la tensión, estrés y depresión, afectando física y psicológicamente a los trabajadores, un 30% indica que las mujeres se ven mayormente afectadas con los problemas mencionados, ya que son las que mayormente dan el soporte familiar en las demandas domésticas y el 10 % siente la necesidad de renunciar al trabajo por las excesivas horas laborales.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Ceballos Vacas, Esperanza y Rodríguez Hernández, Juan (2014). USOS DEL TIEMPO Y CONFLICTO FAMILIAR. *Revista Internacional de Psicología del Desarrollo y la Educación*, 6 (1), 77-84. [Fecha de Consulta 12 de septiembre de 2021]. ISSN: 0214-9877. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=349851790007>

Organización de las Naciones Unidas [ONU]. (2019). Familias en un mundo cambiante. <https://www.onumulheres.org.br/wpcontent/uploads/2019/06/Progress-of-the-worlds-women-2019-2020-Executive-summary-es.pdf>

Longo, A. M. (18 de enero de 2021). Divorcios conflictivos y su consecuencia en los hijos. El país, págs. 1-2. <https://elpais.com/mamas-papas/2021-01-18/divorcio-conflictivo-y-sus-consecuencias-en-los-hijos.html>

Solano Yallico, D., & Espinoza Guerra, L. R. (2017). La dinámica familiar y su relación en el rendimiento académico de los beneficiarios de la Ong The Peru Children´ S Trust-Huancayo. <http://repositorio.uncp.edu.pe/handle/20.500.12894/3423>

STATISTA. (2 de julio de 2021). Perú: principales problemas familiares por la pandemia de COVID-19. <https://es.statista.com/estadísticas/1206582/principales-problemas-familias-covid-19-peru/>

Brito Herrera, B. E., Valencia Vargas, V. Y., & Maldonado Manzano, R. L. (2019). Reflexiones sobre conflictos familiares y la mediación como ámbito de aplicación. (Spanish). *Dilemas Contemporáneos: Educación, Política y Valores*, 7, 1–11. <https://doi.org/10.46377/dilemas.v3i1i.1250>

Callejas-Callejas, Albeiro, & Sánchez-Jiménez, María Hilda (2020). Conflictos y cambios familiares: significados asociados al consumo de sustancias psicoactivas. *Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud*, 18(2),244-265. ISSN: 1692-715X. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=77365213011>

Barón Hernández, D., & Tamargo Barbeito, T. O. (2020). Funcionamiento de las parejas parentales y su relación con los conflictos en familias reconstituidas. *Revista Cubana de Salud Pública*, 46, e1543 <https://www.scielo.org/article/rcsp/2020.v46n1/e1543/>

Work-family conflict role in the relationship between organizational climate and intentions to leave | El rol del conflicto trabajo-familia en la relación del clima organizacional y las intenciones de salida. (2020) *Cuadernos de Gestion*, 20 (3), pp. 87-97. <http://dx.doi.org/10.5295/cdg.181004ld>

Wang, Z., Chen, X., & Duan, Y. (2016). Uso de la tecnología de comunicación para el trabajo en casa durante el tiempo fuera del trabajo y el conflicto trabajo-familia: los roles del apoyo familiar y el desapego psicológico. *Anales de Psicología / Annals of Psychology*, 33(1), 93–101. <https://doi.org/10.6018/analesps.33.1.238581>

Cadena-Baquero, M. E., Pérez, E. B., Andrade, S. A., Lopez-Ruiz, M., García, A. R. G., & Merino-Salazar, P. (2020). Conflicto empleo-familia y autopercepción de la salud desde una perspectiva de género. *Saúde e Sociedade*, 29, e190033. <https://doi.org/10.1590/S0104-12902020190033>

Moderation of the relation between job strain and the dissatisfaction of university professors: The role of conflict and of facilitation between work and family | Moderación de la Relación Entre Tensión Laboral y Malestar de Profesores Universitarios: Papel del Conflicto y la Facilitación Entre el Trabajo y la Familia. (2014) *Revista Colombiana de Psicología*, 24 (1), pp. 185-201. <http://dx.doi.org/10.15446/rcp.v24n1.42081>

Jiménez Figueroa, A., Concha Aburto, M. A., & Zúñiga Acevedo, R. (2012). Conflicto trabajo-familia, autoeficacia parental y estilos parentales percibidos en padres y madres de la ciudad de Talca, Chile. *Acta Colombiana de Psicología*, Vol. 15, no 1. (ene.-jun. 2012); p. 57-65.

Solís, M.S. (2016), "Telework: conditions that have a positive and negative impact on the work-family conflict", *Academia Revista Latinoamericana de Administración*, Vol. 29 No. 4, pp. 435-449. <https://doi.org/10.1108/ARLA-10-2015-0289>

Heras Recuero, L., & Osca Segovia, A. (2021). El conflicto entre el trabajo y la familia, las estrategias de afrontamiento y el agotamiento: análisis de género y pareja. *Revista de Psicología del Trabajo y de las Organizaciones*, 37(1), 21-28.

Ruiz López, Paulina y Pullas Tapia, Paúl y Parra Parra, Christian Alberto y Zamora-Sánchez, Ruth (2018). LA DOBLE PRESENCIA EN LAS TRABAJADORAS FEMENINAS: EQUILIBRIO ENTRE EL TRABAJO Y LA VIDA FAMILIAR. *Revista de Comunicación de la SEECI*, (44), 33-51. [Fecha de Consulta 2 de Octubre de 2021]. ISSN:. Disponible en: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=523556567003>

Haryono, S. (2019). The mediating role of work-family conflict on the effects of workload. *Opcion*, 35(Special Issue 20), 832–849. <https://acortar.link/e7Kfv9>

